

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 5
ISSUE 1

2024

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

Ф.А. Бахритдинова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, доцент

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

кандидат медицинских наук, доцент

Ю.К. Еронов

доктор медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

ассистент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

кандидат медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2024-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

F. Bakhritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.K. Eronov

Doctor of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

assistant

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Candidate of Medical Sciences,
Professor (Ukraine)

Page Maker: @devdasdesign

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ахмедов Алишер Астанович, Абдуллаева Нилуфар Икромбековна ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПАРОДОНТА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	6
2. Камиллов Хайдар Пазиллович, Тахирова Камолахон Аброровна, Азимова Азиза Аббосовна, Олимжанов Камронбек Жасур угли ПРОЯВЛЕНИЯ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ЭНДОГЕННЫХ ИНТОКСИКАЦИЯХ.....	10
3. Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatullaevich, Djuraev Jamol Abduqaxxorovich G‘AL VIRSIMON BO‘SHLIQ VA BURUN-YoNOQ-KO‘Z KOMPLEKSI DEVORLARINING QO‘SHMA JAROHATI BO‘LGAN BEMORLAR KLINIK-RENTGENOLOGIK VA FUNKSIONAL TEKSHIRUV NATIJALARI.....	14
4. Chakkanov Faxritdin Xusanovich PULPITNI DASTLABKI KLINIK BELGILARI FAOLIYANI TASHXISLASH VA DAVOLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	20
5. Gaffarov Sunnatullo Amrulloevich, Djumaev Zuxriddin Furkatovich, Qayumov Gayratsher Olimovich YUZ-JAG‘ SOHASI TUQIMALARINI ONKOLOGIK OPERATSIYADAN KEYINGI NUQSONLARINI ORTOPEDIK PROTEZLASH YORDAMIDA BARTARAF ETISH.....	23
6. Islamova Nilufar Bustanovna STUDIES OF THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN ELDERLY WOMEN AND THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT.....	30
7. Ахророва Малика Шавкатовна МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ФИКСАЦИЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМ В ПОЛОСТИ РТА.....	34
8. Исакова Фотима Шарифовна, Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Гадоев Ренат Хайит углы, Ёдгоров Шамшод Норбек углы, Хожимуродов Афзалшоҳ Бекмуродович КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	39
9. Исакова Зухро Шарифкуловна, Исаев Умид Исмаилович, Валиева Фарангиза Садыковна, Хасанов Давлатшоҳ Икромжон угли, Нормуродов Исломжон Ислом угли ОСЛОЖНЕНИЯ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19.....	43
10. Ашуев Жаруллах Абудллахович, Межевикина Галина Сергеевна, Юсупова Саняят Ашурбековна, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич ПРЕДРАКОВЫЕ БОЛЕЗНИ ГУБ У НАСЕЛЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.....	50
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Туляганов Нозим Алишерович СОСТОЯНИЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ СКУЛООРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА: (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	56
12. Ибрагимов Даврон Дастамович, Кучкаров Фирдавс Шералиевич, Усмонов Рахматулло Файзуллаевич ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОДОНТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА (случай из практики).....	64
13. Shirinova Nilola Hamroqulovna AHOLI ORASIDA PARODONT TO‘QIMASI KASALLIKLARNING XAVF OMILLARI.....	68
14. Bekjanova Olga Esenovna, Mannanov Javlonbek Jamoliddinovich D-GIPOVITAMINOZNING TISH IMPLANTATSIYASI PAYTIDA ASORATLARNING CHASTOTASI VA XAVFIGA TA‘SIRI.....	72
15. Хазратов Алишер Исомиддинович, Раззокова Шохиста Бахтиёрвна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ПРИ РАССТРОЙСТВАХ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА.....	76
16. Юсупова Саняят Ашурбековна, Ашуев Жаруллах Абдуллахович, Гаффаров Усмон Бобоназарович, Ибрагимов Даврон Дастамович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРЕДРАКОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ ГУБ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН.....	85
17. Умарова Одинахон Нумановна ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ У ПАЦИЕНТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП.....	92

Исхакова Зухро Шарифкуловна
Исаев Умид Исмаилович
Валиева Фарангиза Садыковна
Хасанов Давлатшох Икромжон угли
Нормуродов Исломжон Ислом угли
Самаркандский государственный
медицинский университет

ОСЛОЖНЕНИЯ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12600599>

АННОТАЦИЯ

Данная статья представляет собой обзор клинических случаев, описывающих осложнения в челюстно-лицевой области у пациентов, переболевших COVID-19. Исследование включает анализ разнообразных проявлений инфекции, выходящих за пределы респираторных симптомов, и фокусируется на влиянии вируса на состояние лицевой анатомии и челюстно-лицевой системы. Рассмотрены различные аспекты, такие как влияние цитокинов, рецепторов и воспалительных процессов на ткани области лица. В результате предоставляется комплексный обзор вариаций осложнений, включая воздействие на слюнные железы, нейротропные эффекты, и связанные с применением средств медицинской терапии. Обобщение этих случаев подчеркивает важность внимания к состоянию челюстно-лицевой области у пациентов, переживших COVID-19, и призывает к дополнительным исследованиям для более глубокого понимания последствий воздействия вируса на данную анатомическую область.

Ключевые слова: COVID-19, осложнения, челюстно-лицевая область, цитокины, рецепторы, воспаление, слюнные железы, нейротропные эффекты, медицинская терапия.

Isxakova Zuxro Sharifqulovna
Isayev Umid Ismailovich
Valiyeva Farangiza Sadikovna
Xasanov Davlatshox Ikromjon o'g'li
Normurodov Islomjon Islom o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

COVID-19 BILAN KASAL BO'LGAN BEMORLARDA YUZ-JAG' SOHASINING ASORATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada COVID-19 dan kasallangan bemorlarda yuz-jag' sohadagi asoratlarni tavsiflovchi klinik holatlar ko'rib chiqiladi. Tadqiqot nafas olish belgilaridan tashqari infektsiyaning turli ko'rinishlarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi va virusning yuz anatomiyasi va yuz-jag' sohasi holatiga ta'siriga qaratilgan. Sitokinlar, retseptorlar va yallig'lanish jarayonlarining yuz-jag' sohasidagi to'qimalarga ta'siri kabi turli jihatlar ko'rib chiqiladi. Natijada, asoratlarning o'zgarishi, shu jumladan so'lak bezlari ta'siri, neyrotrop ta'sirlar va tibbiy muolajalarni qo'llash bilan bog'liq bo'lganlarning keng qamrovli ko'rinishi. Ushbu holatlarning qisqacha mazmuni COVID-19dan omon qolganlarda yuz-jag' sohasiga e'tibor berish muhimligini ta'kidlaydi va virusning ushbu yuz-jag' sohasiga ta'sirini yaxshiroq tushunish uchun qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: COVID-19, asoratlar, yuz-jag' sohasiga, sitokinlar, retseptorlar, yallig'lanish, so'lak bezlari, neyrotrop effektlar, tibbiy terapiya.

Iskhakova Zuhro Sharifkulovna
Isayev Umid Ismailovich
Valiyeva Farangiza Sadikovna
Xasanov Davlatshox Ikromjon ugli
Normurodov Islomjon Islom ugli
Samarkand State Medical University

COMPLICATIONS IN THE MAXILLOFACIAL AREA IN COVID-19 RECURRENTS

ANNOTATION

This article is a review of clinical cases describing complications in the maxillofacial area in patients who have recovered from COVID-19. The study includes analysis of a variety of manifestations of infection beyond respiratory symptoms and focuses on the impact of the virus on the condition of the facial anatomy and maxillofacial system. Various aspects are considered, such as the influence of cytokines, receptors and inflammatory processes on the tissues of the facial area. The result is a comprehensive overview of the variation in complications, including effects on the salivary glands, neurotropic effects, and those associated with the use of medical therapies. The summary of these cases highlights the importance of paying attention to the maxillofacial region in COVID-19 survivors and calls for additional research to better understand the effects of the virus on this anatomical region.

Key words: COVID-19, complications, maxillofacial area, cytokines, receptors, inflammation, salivary glands, neurotropic effects, medical therapy.

Введение. Пандемия COVID-19, вызванная вирусом SARS-CoV-2, представляет собой глобальную угрозу для здоровья человечества, порождая многочисленные медицинские и социальные вызовы. Помимо своего первичного воздействия на органы дыхания, существует накопившееся тело доказательств, указывающее на многоплановое воздействие вируса на различные органы и системы организма. Одним из аспектов, привлекающих внимание исследователей, является потенциальное воздействие COVID-19 на челюстно-лицевую область, что может проявиться в разнообразных осложнениях [8,14].

Актуальность данного исследования обусловлена не только распространенностью COVID-19, но и возможностью развития долгосрочных последствий после перенесенной инфекции. Несмотря на обширные исследования, посвященные влиянию вируса на органы дыхания, механизмы и последствия его воздействия на структуры челюстно-лицевой области до сих пор остаются недостаточно исследованными.

Целью данного обзора является систематическое изучение частых осложнений, связанных с челюстно-лицевой областью после перенесенного COVID-19.

С началом пандемии COVID-19 привлечение внимания к воздействию вируса на челюстно-лицевую область стало неотъемлемой частью исследовательских усилий. Наблюдается увеличивающееся количество доказательств, указывающих на разнообразные проявления инфекции в данной области, которые не ограничиваются только респираторными симптомами [30].

Экспериментальные и клинические данные подтверждают, что SARS-CoV-2 может инфицировать эпителий слизистой оболочки рта и носоглотки, что создает предпосылки для воздействия на ткани челюстно-лицевой области. Механизмы воздействия могут варьироваться от прямого воздействия вируса на клетки до активации воспалительных каскадов и иммунных реакций [19].

Проявления в челюстно-лицевой области включают, но не ограничиваются, симптомами, такими как дисгевзия и аносмия, которые могут отражать воздействие вируса на рецепторы в обонятельных и вкусовых областях лица. Кроме того, осложнения могут включать в себя воспалительные процессы в слюнных железах, что

предоставляет дополнительный аспект для изучения последствий инфекции [13].

Несмотря на обширные наблюдения, важно выяснить более точные механизмы воздействия вируса на челюстно-лицевую область и определить, какие факторы могут увеличивать риск осложнений в этой части тела. Воздействие вируса SARS-CoV-2 на ткани челюстно-лицевой области осуществляется через активацию сложных воспалительных механизмов, которые в значительной степени определяют характер осложнений. Начиная с вторжения вируса в эпителиальные клетки, происходит активация цитокинов, приводящая к непосредственному воспалению и активации иммунной системы [7].

В ответ на воздействие вируса организм запускает сложные биологические механизмы, включая высвобождение различных цитокинов. Среди них ключевые молекулы включают интерлейкин-6 (IL-6), фактор некроза опухоли (TNF- α) и интерферон- γ (IFN- γ). Эти биологически активные вещества играют роль сигналов, активируя воспалительные процессы в организме [3,15].

Интерферон- γ (IFN- γ) представляет собой важный иммунный цитокин, играющий ключевую роль в регуляции иммунной системы и борьбе с инфекциями. Производится главным образом активированными Т-лимфоцитами и натуральными убийцами в ответ на вирусные инфекции, бактериальные патогены и другие стимулы [16].

IFN- γ обладает множеством функций, включая:

1. Активация макрофагов: IFN- γ стимулирует макрофаги к более эффективному фагоцитозу (поглощению) и уничтожению микробов.

2. Усиление иммунитета: Этот цитокин усиливает иммунитет путем усиления дифференциации и активации Т-клеток.

3. Регуляция антигенной презентации: IFN- γ улучшает процесс презентации антигена, что способствует более эффективному распознаванию и атаке иммунной системы [32].

IFN- γ также имеет важное значение в контексте вирусных инфекций, включая COVID-19. Его применение может быть связано с поддержанием баланса между противовирусными и провоспалительными ответами, что существенно для эффективной борьбы с инфекцией.

Фактор некроза опухоли (TNF- α) представляет собой цитокин, активно участвующий в иммунном ответе и регуляции воспалительных процессов. Производится различными клетками, включая макрофаги, Т-лимфоциты и нейтрофилы, TNF- α является ключевым компонентом иммунной системы и выполняет несколько важных функций [40].

1. Противовоспалительная функция: В ранней стадии воспаления TNF- α обеспечивает привлечение и активацию других клеток иммунной системы к месту инфекции или повреждения, что способствует борьбе с патогенами.

2. Индукция апоптоза: TNF- α может активировать путь апоптоза (программированной клеточной смерти), играя роль в удалении поврежденных или зараженных клеток, что особенно важно в контексте борьбы с вирусами и раковыми клетками.

3. Регуляция иммунных ответов: Этот цитокин влияет на функции других иммунных клеток, таких как Т- и В-лимфоциты, усиливая иммунный ответ.

4. Роль в патологических процессах: В некоторых случаях, избыточное выделение TNF- α связано с патологическими состояниями, такими как хронические воспалительные заболевания и аутоиммунные нарушения [29,34].

Особое внимание уделяется воздействию на челюстно-лицевую область, так как эти процессы могут быть связаны с возможными осложнениями после перенесенного COVID-19.

Повышенные уровни цитокинов, таких как интерлейкин-6 (IL-6), фактор некроза опухоли (TNF- α) и интерферон- γ (IFN- γ), могут играть критическую роль в вызывании дисрегуляции воспалительных ответов в тканях лица. Гиперактивация макрофагов и лейкоцитов, стимулированных этими цитокинами, может привести к хроническому воспалению и тканевым повреждениям [11].

Тканевые повреждения, в свою очередь, могут охватывать различные структуры в челюстно-лицевой области, включая клетки слизистой оболочки, кровеносные сосуды и индукцию фиброза. Этот процесс может ухудшаться в результате гиперактивации иммунной системы, что имеет важное значение для понимания последствий воздействия вируса, такого как COVID-19, на ткани лица [4].

Более того, воздействие вируса на рецепторы в тканях лица, таких как ангиотензин-конвертирующий фермент (АКФ), предоставляет дополнительный механизм для воспалительного ответа. Это может вызвать дисбаланс в системе регуляции кровяного давления и дополнительно усугубить тканевые изменения [5].

Одним из важных аспектов, требующих внимания при рассмотрении осложнений челюстно-лицевой области после перенесенного COVID-19, являются дыхательные патологии. Вирусное воздействие на ткани лица может привести к разнообразным состояниям, оказывающим воздействие на верхние и нижние дыхательные пути [18].

Существующие данные указывают на возможное развитие обструктивных заболеваний верхних дыхательных путей после перенесенного COVID-19. Это может включать в себя стеноз трахеи, обтурацию мягких тканей в области гортани и гиперреактивность верхних дыхательных путей. Подобные изменения могут вызывать характерные симптомы, такие как одышка, хрипы и проблемы с голосом [12,17].

Информация о возможных осложнениях от COVID-19 и механической вентиляции легких (ИВЛ) включает различные дыхательные проблемы, такие как бронхит и другие осложнения. Осложнения механической вентиляции легких могут включать вентилятор-ассоциированную пневмонию, обструкцию трахеостомы, стенозы трахеи и другие проблемы.

Использование искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при лечении COVID-19 может привести к гипоксии мозга у большинства пациентов. Продолжительность ИВЛ при этом заболевании обычно превышает сроки респираторной поддержки при других пневмониях и острых расстройствах дыхания [20]. У пациентов после ИВЛ могут возникнуть патологии когнитивных функций и другие психические расстройства, включая так называемый "синдром последствий интенсивной терапии" (ПИТ-синдром) [6]. Этот синдром может включать в себя нарушения сна и когнитивные расстройства. Интересно, что у больных COVID-19, прошедших ИВЛ, могут наблюдаться частые осложнения, такие как инсульты, травмы головного мозга и вентилятор-ассоциированная пневмония. Седация, необходимая при ИВЛ, может отрицательно влиять на когнитивные функции. Продолжительное пребывание на ИВЛ, особенно при внелегочной этиологии нарушений сознания, увеличивает риск осложнений и может привести к гипоксии мозга [41].

Важным аспектом рассмотрения осложнений челюстно-лицевой области после перенесенного COVID-19 являются воспалительные процессы, оказывающие воздействие на различные структуры этой области. Вирусная инфекция может провоцировать не только системный воспалительный ответ, но и локальные процессы, специфичные для орональной области. Исследования показали, что новый коронавирус-2 тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2) значительно влияет на микробиом полости рта, ускоряя развитие системных заболеваний путем проникновения вредных патогенов полости рта в близлежащие и отдаленные органы [33].

Пародонтит — хроническое воспалительное заболевание опорных структур зубов, которым страдает примерно половина взрослых в возрасте 30 лет и старше [25]. Существующие исследования свидетельствуют о возможной связи между COVID-19 и развитием воспалительных заболеваний пародонта. Вирус может воздействовать на эпителиальные клетки десен, активируя воспалительные каскады и способствуя развитию пародонтита и периодонтита. Более того, в ходе растущего объема исследований была выявлена связь между пародонтитом и COVID-19, что подчеркивает необходимость всестороннего понимания их взаимосвязи. Исследования выявляют потенциальное взаимное влияние, вызывая беспокойство по поводу системных последствий этой ассоциации. Примечательно, что как заболевания пародонта, так и COVID-19 демонстрируют связь с различными кардиометаболическими осложнениями, включая сердечно-сосудистые проблемы, сахарный диабет 2 типа, метаболический синдром, дислипидемию, инсулинорезистентность, ожирение, неалкогольную жировую болезнь печени, а также неврологические и нейропсихиатрические проявления [24,36]. Вирус COVID-19 взаимодействует с рецепторами ACE2 в организме, используя эти рецепторы для обеспечения своего проникновения в клетки человека.

ACE2 является функциональным рецептором на поверхности клеток, через который SARS-CoV-2 проникает в клетки-хозяева и высоко экспрессируется в сердце, почках и легких, а также обширно присутствует в полости рта, особенно в языке и тканях пародонта. В тканях пародонта ACE2 играет ключевую роль в поддержании баланса между здоровьем и заболеванием. Ось ACE2/Ang-(1-7)/MasR играет решающую роль в модификации процессов, связанных с острым и хроническим воспалением, включая приток лейкоцитов, фиброгенез и пролиферацию определенных типов клеток. В контексте ренин-ангиотензиновой системы (RAS) ACE2 является ключевым ферментом, который преобразует ангиотензин (Ang) II в Ang-(1-7). Ang-(1-7) воздействует на рецептор Mas, который оказывает противовоспалительное и способствующее рассасыванию действие.

В случае COVID-19 ось ACE2/Ang-(1-7)/MasR представляет интерес из-за ее потенциальных терапевтических последствий. Активация рецептора Ang-(1-7)/Mas считается важным механизмом противодействия вредным эффектам, вызываемым несвоевременным повышением уровня рецептора Ang II/AT1 при различных заболеваниях. Следовательно, активация рецептора Mas или введение Ang-(1-7) или аналогов Mas может быть важной дополнительной мерой для контроля воспалительной реакции, опосредованной SARS-CoV-2.

Таким образом, ось ACE2/Ang-(1-7)/MasR участвует в различных физиологических и патофизиологических процессах, включая воспаление и фиброз. Его активация имеет потенциальное терапевтическое значение для COVID-19, поскольку может помочь контролировать воспалительную реакцию, опосредованную вирусом [35,37,39]. Тем не менее, уровень активности ACE2 изменяется при наличии сопутствующего диабета, приводя к увеличению его экспрессии из-за неуправляемого уровня глюкозы при хроническом течении сахарного диабета (СД2). Таким образом, неконтролируемая гипергликемия, вероятно, повышает риск развития пародонтита и индуцирует сверхэкспрессию ACE2 в тканях пародонта у пациентов с СД2. Эти события, возможно, играют важную роль в подверженности инфекции SARS-CoV-2 и в развитии легких и тяжелых форм COVID-19 [27].

Взаимодействие вируса COVID-19 с рецепторами ACE2 является важнейшим аспектом патогенеза заболевания и привлекло внимание многочисленных исследователей. Понимание этого взаимодействия важно для разработки потенциальных терапевтических вмешательств и получения представления о молекулярном происхождении и патофизиологии клеточного ответа в корреляции с ролью рецепторов ACE2 при COVID-19.

Наблюдается также возможное воздействие вируса на слюнные железы, что может способствовать развитию воспалительных процессов. Сухость во рту, гипосекретия слюны и другие изменения, связанные с вирусной инфекцией, могут создавать предпосылки для заболеваний слюнных желез, таких как сиаляденит. Ученые утверждают, что слюнные железы представляют потенциальные резервуары вируса COVID-19, способные вызвать как острый, так и хронический сиаляденит. Рецептор ACE-2 считается ключевым для вируса, и исследования, проведенные на SARS-CoV, подтверждают, что эпителиальные клетки слюнной железы с высоким уровнем ACE-2 подвержены инфекции COVID-19 [28]. Экспрессия

ACE-2 в малых слюнных железах оказалась даже выше, чем в легких, что указывает на слюнные железы как потенциальную мишень вируса. До появления симптомов в легких можно обнаружить РНК SARS-CoV в слюне, что может объяснить бессимптомные инфекции. Для SARS-CoV слюна является значительным резервуаром и пациенты с COVID-19 имеют положительный тест на вирус в слюне. Эти данные подтверждают возможность бессимптомного распространения вируса через слюну. Кроме того, важно отметить роль слюны в диагностике COVID-19 [10].

Помимо дыхательных и воспалительных осложнений, неврологические аспекты после перенесенного COVID-19 представляют собой важный объект исследования, особенно в контексте челюстно-лицевой области. Неврологические осложнения могут оказывать существенное воздействие на функции лица и создавать проблемы, требующие интегрированного подхода к диагностике и лечению. Неврологические проявления, включая головную боль, инсульт, судороги, синдром Гийена-Барре и острый диссеминированный энцефаломиелит, были задокументированы как клинические проявления COVID-19. Однако в редких случаях COVID-19 также может поражать черепно-мозговые нервы, приводя к разнообразным и атипичным проявлениям [26,38].

Существуют доказательства о возможном влиянии COVID-19 на нервные структуры, включая тройничный нерв. Развитие тригеминальной невралгии, характеризующейся интенсивной болью в области лица, может быть связано с воспалением нервных волокон после инфекции. Это представляет вызов в понимании механизмов неврологических осложнений и требует разработки эффективных методов лечения. Вирус ветряной оспы (VZV), нейротропный вирус, после ветрянки переходит в латентное состояние в ганглиозных нейронах. COVID-19, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром, может спровоцировать цитокиновый шторм. Даже в случае малосимптомной формы COVID-19, есть свидетельства возможной ретроградной реактивации VZV из полости носа, что может привести к редкому проявлению опоясывающего лишая (HZ) [22,31].

Нейромускулярные осложнения, такие как парезы и параличи мышц лица, могут быть следствием воздействия COVID-19 на нервные структуры. Это может проявляться как временные, так и длительные нарушения мимической мускулатуры, требующие дифференцированного подхода к реабилитации и лечению. Острое нарушение мозгового кровообращения на фоне COVID-19 характеризуется тяжелым течением и высоким риском летального исхода. Распространенность синдрома Гийена-Барре при COVID-19 меньше, чем у неинфицированных лиц, однако она заметно выше в 3,3 раза. У пациентов совмещенным синдромом Гийена-Барре и SARS-CoV-2 часто проявляется нарушение обоняния и поражение черепных нервов, в основном лицевого и вестибулярного [1,21].

Осложнение в челюстно-лицевой области у переболевших COVID-19 подчеркивает важность эффективной диагностики. Для этого используются современные методы визуализации (КТ, МРТ, 3D ДТ), лабораторные анализы и клиническое обследование. Анализ случаев подчеркивает необходимость комплексного подхода к диагностике для разработки индивидуализированных планов лечения и реабилитации [9,23].

Исследовано, что проявления орального кандидоза после новой коронавирусной инфекции включают гиперемию, отек слизистой оболочки полости рта и обильное наличие молочно-белого творожистого налета. Лабораторные исследования подтверждали на преимущественное присутствие *Candida albicans* и наличие *Candida tropicalis* [2].

В заключении можно отметить, что осложнения в челюстно-лицевой области после перенесённого COVID-19 представляют серьезную проблему, требующую внимательной диагностики и комплексного лечения. Анализ

рассмотренных случаев подчёркивает неоднородность проявлений и возможность различных патологий в этой области. Важность использования различных методов диагностики, подтверждает значимость раннего выявления и эффективного управления осложнениями. Профилактика и своевременное вмешательство могут существенно улучшить результаты лечения и качество жизни пациентов, перенесших COVID-19. Дополнительные исследования и обширные клинические наблюдения необходимы для лучшего понимания этого вопроса и оптимизации стратегий диагностики и лечения в данной области.

Список литературы:

1. Alimdzhanovich, R. Z., Dalievich, N. B., & Bakhtiyorovna, N. D. (2021). Lymphotropic therapy for diseases of the Maxillofacial Region. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(2), 111-120.
2. Alimjanovich, R. Z., & Rustamovich, B. L. (2022). НОВЫЙ ПОДХОД К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РЕЗОРБЦИИ ТКАНЕЙ ПРИ НЕМЕДЛЕННОЙ УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАТА. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 7(5).
3. Bekmuratov, L. R. (2023). Cardiovascular diseases in patients with diabetes mellitus. *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali*, 3(1), 193-198.
4. Davrnovich, M. D., Isomiddinovich, M. F., Sharifkulovna, I. Z., & Saidolimovich, K. A. (2022). THE PROGRAMME FOR THE COMPREHENSIVE TREATMENT OF MAXILLOFACIAL PHLEGMONITIS PATIENTS WITH VIRAL HEPATITIS B. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 6365-6372.
5. IBRAGIMOV D. D., GAFFOROV U. B., MAKSUDOV D. D. E. D. TREATMENT AND PREVENTION OF ODONTOGENEOUS MAXILLA AND SINUSITIS //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – Т. 881.
6. Ibragimov, D. D., U. B. Gaffarov, and Isxakova Z. Sh. "Conducting immunomodulatory therapy in the complex treatment of patients with combined injuries of the Facial Bones." *Central Asian Journal of Medical and Natural Science* 2.1 (2021): 132-138.
7. Ibragimov, D., Boymuratov, S., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). IMMUNOCORRECTION OF PATIENTS IN COMPLEX TREATMENT WITH COMBINED INJURIES OF THE FACE BONES. *InterConf*, 712-720.
8. Isamiddinovich, M. F., JURAKHANOVNA, P. B., & Akmalovich, J. E. (2022). ҲАМРОҲ КАСАЛЛИКЛАРИ БОР БЕМОЛЛАР ЮЗ-ЖАФ СОҲАСИ ФЛЕГМОНАЛАРИНИНГ ИММУНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 7(6).
9. Iskhakova, Z. S., Iskhakova, F. S., & Narzieva, D. B. (2022). THE USE OF OSTEOGENIC MATERIAL TO REPLACE JAW CAVITY DEFECTS. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 20-25.
10. Iskhakova, Z. S., Iskhakova, F. S., & Narzieva, D. B. (2022). THE USE OF OSTEOGENIC MATERIAL TO REPLACE JAW CAVITY DEFECTS. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 20-25.
11. Ismailovich I. U. et al. TISH OLDIRGAN BEMORLARDA OLINGAN TISHLAR BO'LAGIDAN FOYDALANIB KATAKNI YOPILISH USULI VA QON LAXTAGI OSTIDA TISH KATAGINING BITISH BOSQICHILARINI QIYOSIY TAQQOSLASH //ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 4.
12. Ismatov, F., Ibragimov, D., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. (2021). ASSESSMENT OF RISK FACTORS INFLUENCING DENTAL HEALTH IN HIGHER EDUCATION STUDENTS. *InterConf*, 721-732.
13. Jalalova D., Isayev U., Akhmedov A. IMPROVING THE PRESERVATION OF THE ALVEOLAR BARRIER VOLUME USING THE EXTRACTED TOOTH FRAGMENT //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D1. – С. 90-97.
14. Rizaev, J. A., & Bekmuratov, L. R. (2022). Prevention of tissue resorption during immediate implant placement by using socket shield technique. *Art of Medicine. International Medical Scientific Journal*, 2(3).
15. Rizaev, J. A., Khazratov, A. I., Akhmedov, A. A., & Isaev, U. I. (2021). Morphological picture of the resistance of experimental rats against the background of carcinogenesis. *Actual problems of dentistry and maxillofacial surgery*, 677-678.
16. Rizaev, J., & Kubaev, A. (2021). Preoperative mistakes in the surgical treatment of upper retro micrognathia. *European journal of molecular medicine*, 1(1).
17. Rustamovich, B. L. (2022). The Problem of Maintaining the Volume of Bone Tissue After Tooth Extraction and Ways to Solve it. *Eurasian Medical Research Periodical*, 15, 96-100.
18. Yokubovich, S. I., Sharipovna, I. F., & Jurakulova, H. N. (2021). New Approaches in the Treatment of Odontogenic Sinusitis. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(2), 57-60.
19. Zafarovich, A. T., & Aslidinovich, I. F. (2022). Use of Single-Stage Dental Implants for Varying Degrees of Alveolar Atrophy. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(3), 782-786.
20. Ахмедов А. А., Исаев У. И. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАГМЕНТА ЗУБА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА УДАЛЕННОГО ЗУБА //Boffin Academy. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 326-339.

21. Ахроров, А. Ш., Исаев, У. И., & Ёкубов, Ф. П. (2023). СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМОЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА. *Journal of new century innovations*, 21(1), 126-129.
22. Бекмуратов Л. Р., Исаев У. И. Сохранение альвеолярного отростка в переднем отделе челюсти с использованием гидроксипатита и коллагена II типа //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований//Специальный выпуск. – С. 190-194.
23. Гаффаров, У. Б., Ибрагимов, Д. Д., Исакова, З. Ш., & Сулейманов, Э. К. (2019, April). Подбор антибактериальной терапии в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. In *Материалы Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов Россия г. Кемерово* (Vol. 11, p. 12).
24. Гаффаров, У. Б., Исакова, З. Ш., Максудов, Д. Д., & Ахмедов, Б. С. (2019). Свойства препарата «Бактизев» в комплексной терапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. *Вопросы науки и образования*, (27 (76)), 89-93.
25. Гаффаров, У. Б., Кубаев, А. С., Хазратов, А. И., & Ахророва, М. Ш. (2020). Сравнительная оценка в амбулаторных условиях медикаментозный премедикации при оральных операций. *RE-HEALTH JOURNAL*, 1(3), 484-6.
26. Давронова, Г. Б., & Исакова, Ф. Ш. (2016). Эффективность озонотерапии при нейросенсорной тугоухости сосудистого генеза. *In Situ*, (5), 41-43.
27. Ибрагимов, Д. Д., & Исакова, З. Ш. (2018). Хирургический подход при приобретенных дефектах мягких и частично костных тканей нижней и верхней челюсти. *Современные достижения стоматологии*, 55-55.
28. Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., Валиева, Ф. С., & Усманов, Р. Ф. (2019). Применение препарата «отвара аниса» в комплексной терапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. In II Международной научно-практической on-line конференции Актуальные вопросы медицинской науки в XXI веке Ташкент.
29. Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., Исакова, З. Ш., Имамов, К. Н. У., & Ахмедов, Б. С. (2019). Использование остеопластического материала для заполнения дефекта при радикулярных кистах челюстей. *Достижения науки и образования*, (11 (52)), 94-96.
30. Ибрагимов, Д. Д., Гаффаров, У. Б., Исакова, З. Ш., Рустамова, Г., & Усмонов, Р. Ф. (2019). Основные свойства препарата «лорамор» в комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. In *Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей IV Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, IV Всероссийского форума медицинских и фармацевтических вузов «За качественное образование»*, (Екатеринбург, 10-12 апреля 2019): в 3-х т.-Екатеринбург: УГМУ, CD-ROM.. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
31. Исаев У. OLINGAN TISH KATAGINI TISH BO 'LAGI BILAN YOPISH USULINING SAMARASI //Медицинская наука Узбекистана. – 2023. – №. 5. – С. 04-09.
32. Исмаев, Ф. А., Мустафоев, А. А., & Фуркатов, Ш. Ф. (2023). АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕСТЕРОИДНЫХ АНТИВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ИЗЛЕЧЕНЬЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО АЛЬВЕОЛИТА. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 1(12), 49-57.
33. Исмаев, Ф. А., Мустафоев, А. А., & Фуркатов, Ш. Ф. (2023). АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕСТЕРОИДНЫХ АНТИВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ИЗЛЕЧЕНЬЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО АЛЬВЕОЛИТА. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 1(12), 49-57.
34. Исакова, З. Ш., & Нарзиева, Д. Б. (2018). Изучение местного иммунитета у больных с одонтогенными воспалительными заболеваниями. *Современные достижения стоматологии*, 56-56.
35. Исакова, З. Ш., & Шомурадов, К. Э. (2023). ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. *ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, 4(4).
36. Исакова, З. Ш., Исакова, Ф. Ш., Нарзиева, Д. Б., Абдуллаев, Т. З., & Фуркатов, Ш. Ф. (2023). Использование остеогенного материала для замещения полостных дефектов челюстей. *Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences*, 2(15), 43-48.
37. Исакова, З. Ш., Нарзиева, Д. Б., & Исакова, Ф. Ш. (2023). РОЛЬ ГИДРОКСИПАТИТА И ЭЛЛАГОВОЙ КИСЛОТЫ В ОСТЕОГЕНЕЗЕ. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 2(14), 116-124.
38. ИСАКОВА, З., & НАРЗИЕВА, Д. 1. Карякина ИА Особенности общеклинических проявлений синдрома Гольденхара//Системная интеграция в здравоохранении. 2010. № 2. С. 18-31. 2. Козлова СИ, Демикова НС Наследственные. *БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ МУАММОЛАРИ PROBLEMS OF BIOLOGY AND MEDICINE ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ*, 139.
39. Марупова, М. Х., Кубаев, А. С., & Хазратов, А. И. (2022). АНАЛИЗ ОККЛЮЗИОННО-АРТИКУЛЯЦИОННОГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ БОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА. *Conferencea*, 195-196.
40. Мирзоев, Ф. Р., Кубаев, А. С., Абдуллаев, А. С., Бузрукзода, Ж. Д., Шавкатов, П. Х., & Мардонкулов, Ш. К. (2021). КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА, АССОЦИИРОВАННОЙ С ПЕРЕЛОМНОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ СУСТАВНОГО ОТРОСТКА. In *VOLGAMEDSCIENCE* (pp. 745-747).
41. Мусурманов, Ф. И., Максудов, Д. Д., Исмаев, Н. С., & Пулатова, Б. Ж. (2020). Принципы защитных мероприятий при оказании неотложной помощи у больных с флегмонами челюстно-лицевой области. In *Научные исследования молодых ученых* (pp. 167-169).

42. РИЗАЕВ, Ж. А., АХРОРОВА, М. Ш., КУБАЕВ, А. С., & ХАЗРАТОВ, А. И. (2022). CHANGES IN THE MUCOUS MEMBRANES OF THE ORAL CAVITY IN PATIENTS DEPENDING ON THE CLINICAL COURSE OF COVID-19. ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 3(1).
43. Ризаев, Ж. А., Нарзиева, Д. Б., & Фуркатов, Ш. Ф. (2022). РЕГИОНАРНАЯ ЛИМФОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ФУРУНКУЛАХ И КАРБУНКУЛАХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. ТОМ-1, 386.
44. Хушвакова, Н. Ж., Давронова, Г. Б., & Исхакова, Ф. Ш. (2014). ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРИОБРЕТЕННОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ. In Новые технологии в оториноларингологии (pp. 118-124).
45. Хушвакова, Н. Ж., Давронова, Г. Б., & Исхакова, Ф. Ш. (2015). Усовершенствование методов лечения приобретенной сенсоневральной тугоухости. Российская оториноларингология.–2015, 4, 102-105.
46. Хушвакова, Н. Ж., Хамракулова, Н. О., Исхакова, Ф. Ш., & Ньматов, Ш. (2020). ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ. Евразийский Союз Ученых, (11-2 (80)), 18-20.
47. Шодиев, С. С., Исматов, Ф. А., Нарзиева, Д. Б., Тухтамишев, Н. О., & Ахмедов, Б. С. (2019). Эффективность применения отвара аниса при лечении периимплантитов. Достижения науки и образования, (11 (52)), 99-103.
48. Шомуродов, К. Э., & Исхакова, З. Ш. (2022). Повышение эффективности лечения гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области с применением современных перевязочных средств. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р.–Дніпро, 2020.–Т. 2.–611 с., 564.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000